

QOVUN VA TARVUZ NAVLARINING MAQBUL SUG'ORISH TARTIBLARI VA SUV ISTE'MOLI KO'RSATKICHLARI

Norqulov Usmonqul

Toshkent Davlat agrar universiteti, professori

Ergashev Iftixor Sultonovich

Toshkent Davlat agrar universiteti, doktoranti

+998507061288

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13291613>

Annotatsiya: Sirdaryo viloyatida tarvuz va qovun ekilgan tajriba dalalarida ularni yetishtirish, ekinlarining hosildorligini asosli ko'rsatkichlari, ekinini yetishtirish agrotexnikasi, tuprog'ining sho'rlanish darajasi, sho'r yuvishlardan oldingi tuproq namligi, ekinlarni sug'orish uchun berilgan suv me'yori dastlab tuproq g'ovakliklarini va naychalarini suv bilan tuproqda to'liq to'yinganligi ko'rsatkichlar qayd etildi.

Kalik so'zlar: Tarvuz, qovun, ekin, sho'r yuvish, agrotexnika, sug'orish me'yori, tuproq g'ovakligi, tuproq namligi.

Kirish: Sug'oriladigan yerlar tarkibidagi kuchli sho'rlangan va sho'rxok tuproqlar asosan tabiiy va antropogen omillar tasirida qayta sho'rlanish natijasida vujudga kelgan bo'lib, bunday yerlar eng ko'p Qoraqolpog'iston Respublikasida 138,8 ming gektar, Jizzax viloyatida 7900,5 ming gektar, Sirdaryo viloyatida 26,2 ming gektar, Navoiy viloyatida 7,9 ming gektar, Qashqadaryo viloyatida 12,2 ming gektar, Buxoro viloyatida 23,7 ming, Xorazm viloyatida 25 ming gektarni tashkil etadi. Qishloq xo'jaligidagi bunday salbiy oqibatlarni oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil apreldagi PQ-1958-sonli "2013-2017-yillarda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 24-fevraldagi 39-sonli "2013-2017-yillar davrida sug'oriladigan yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha davlat dasturining so'zsiz bajarilishini taminlashga doir qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan 2013-2017-yillarda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash davlat dasturi ishlab chiqildi. Dasturga asosan eski kollektor-zovur tarmoqlarini tozalash, yangilarini qazib ishga tushirish hamda vertical zovur tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va yangilarini foydalanishga topshirish, meliorativ nasos stansiyalarini tamirlash, rekonstruksiya qilish va yangilarini qurish, qudratli meliorativ mashina parklarini tashkil qilish, va boshqa ishlar amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PQ-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensive usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash muhim vazifalardan biri etib ko'rsatilgan.

Tadqiqotning ob'yekti Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani "Bahorning ilk kunlari" fermer xo'jaligi va "Mirzacho'l Donald Duck" MCHJning och tusli bo'z, kuchli sho'rlangan va sho'rxok tuproqlar, qovunning "Dakaro" hamda tarvuzning "Auprodyuser" navlari hisoblanadi.

Tajriba maydoni tuprog'ining sho'r yuvishdan oldingi

ES ko'rsatgichi (2020y 10-noyabr)

3.7-jadval

Takrorlanishlar №	Tuproq qatlami, sm	ES. dm/m.	Sho'rlanish darajasi
1	0-30	4,12	sho'rxok
	30-50	3,76	sho'rxok
	50-70	3,55	sho'rxok
	70-100	3,30	sho'rxok
	o'rtacha	3,68	sho'rxok
2	0-30	3,47	sho'rxok
	30-50	3,30	sho'rxok
	50-70	3,14	sho'rxok
	70-100	3,00	sho'rxok
	o'rtacha	3,228	sho'rxok
3	0-30	4,35	sho'rxok
	30-50	4,12	sho'rxok
	50-70	3,78	sho'rxok
	70-100	3,63	sho'rxok
	o'rtacha	3,970	sho'rxok

Tajriba daladagi yer osti suvlarining sathi bahor oylariga kelib yog'in ko'p yog'ganligi hisobiga 0,5 metrgacha ko'tarilib kelsa yozning oxirgi oylariga kelib yer osti suvlari sathi 1 yoki 1,5 metrgacha tushib ketadi va mineralizatsiyasi

ES-17,4 va pH-7,3 ni tashkil qildi.

1-rasm. Agrotexnik tadbirlar
Tajriba maydonida yetishtirilgan poliz ekinlarini agrotexnik tadbirlar

1-variant Kuzda shudgor qilish ishlari olib borildi so'ngra tekislash ishlari olib borildi va o'qariqlar olindi hamda 390 m² maydonda o'qariq bo'ylab sho'r yuvish ishlari olib borildi, sho'r yuvish tadbirlari qish oylarida o'tqazildi va sho'r yuvish uchun 155 m³ suv sarflandi. Bahorning birinchi oyida yerning holatiga qarab yer tekislash ishlari olib borildi hamda 2 marta chizil va mola qilish ishlari olib borildi va o'qariq olish hamda egat olish ishlari olib borildi.

12 aprelgacha ko'chat ekish uchun agrotexnik tadbirlarni barchasi tadqiqot o'tqazish uslublariga asoslanib olib borildi. 14 aprelda ko'chat ekishlari olib borildi. An'anaviy sug'orish usulida sug'orish ishlari olib borildi.

2-variant Kuzda shudgor qilish ishlari olib borildi so'ngra tekislash ishlari olib borildi va cheklarga bo'lish ishlari amalga oshirildi hamda 390 m² maydonda tomchilatib sug'orish usuli bilan sho'r yuvish ishlari o'tqazildi, sho'r yuvish tadbirlari qish oylarida o'tqazildi va sho'r yuvish uchun 155 m³ suv sarflandi. Bahorning birinchi oyida yerning holatiga qarab yer tekislash ishlari olib borildi hamda 2 marta chizil va mola qilish ishlari olib borildi.

12 aprelgacha ko'chat ekish uchun agrotexnik tadbirlarni barchasi tadqiqot o'tqazish uslublariga asoslanib olib borildi. 14 aprelda ko'chat ekishlari olib borildi. An'anaviy sug'orish usulida sug'orish ishlari olib borildi. Tomchilatib sug'orish usulida sug'orish ishlari olib borildi.

3-variant Qatorlar bo'ylab eniga 30 sm, chuqurligi 30 sm qilib 100 m.da 125 ta nuqta kovlab chiqildi va tayyorlangan substratlar bilan 125ta klyonka paketlar to'ldirildi. Har bir klyonka paketdagi substrat og'irligi 13 kg.ni tashkil qildi. To'ldirilgan klyonka paketlarni barcha nuqtalarga qo'yib chiqildi. Transheyadan chiqqan tuproqlar bilan mustaxkam qilib ko'mib chiqildi. Sarflangan substratning og'irligi 53,6 t/ga.ni tashkil qildi. Bu variantdan olingan namunani laboratoriya sharoitida tekshirilganda ES-0,77, pH-8,01 ni tashkil qildi. Tomchilatib sug'orish usulida sug'orish ishlari olib borildi.

Barcha substratlar (0,3;0,2;0,5%) bunda toza tuproq 30%, yuvilgan qum – 20%, chirigan go'ng – 50% bo'lib (0,3:0,2:0,5) nisbatda tayyorlandi.

4-variant. Qatorlar bo'ylab plastmassa tuvaklar va drenaj quvurlarni joylashtirish uchun eniga 30sm va chuqurligi 40 sm qilib 100 m uzunlikda transheya kovlandi. Transheyaga 100 m uzunlikda drenaj yotqizildi, hamda ekin ekiladigan tuvaklar drenajga montaj qilib ulab chiqildi. Shu bilan bir qatorda 125 ta tuvak o'rnatildi hamda tayyorlangan substratlar barcha tuvaklarga joylashtirilib chiqildi hamda transheyadan chiqqan tuproqlar bilan barcha tuvaklar mustaxkam qilinib transheya qaytadan ko'mildi. Tuvaklarga solingan substratlarni og'irligi 12 kg.ni tashkil qildi ya'ni 4 kg toza tuproq, 3 kg yuvilgan qum, 5 kg chirigan go'ngni tashkil etdi. Sarflangan substrat 49.5 t/ga.ni tashkil qildi. Tuvaklar substratga to'ldirilgandan so'ng 100 m uzunlikda tomchilatib sug'orish shlangi yotqizib chiqildi. Tomchilatib sug'orish usulida sug'orish ishlari olib borildi.

5-variant. Qatorlar bo'ylab polietilen plyonka va yopiq drenaj quvurlarni joylashtirish uchun eniga 30sm va chuqurligi 30 sm qilib 100 m uzunlikda transheya kovlandi. Transheyaga eniga 50 sm.lik uzunligi 100 m bo'lgan polietilen plyonka yotqizildi, hamda polietilen plyonka ichiga 100 m yopiq drenaj quvuri yotqizildi. Tayyorlangan substratlar bilan egat ko'rinishiga kelguncha to'ldirilib chiqildi. Sarflangan substratlar 297 m³/ga.ni tashkil qildi hamda har 80 sm.da ko'chatlar ekib chiqildi.

2-rasm. Ekish jarayoni

Tarvuz va qovun 2022 yil 15 aprelda ekildi. Pushta kengligi 280 sm qilib olindi va o'simlik uyalarining orasi 80 sm qilib 3-4 sm chuqurlikka ekildi. Xar bir varintdagi uyalarga 2 tadan ko'chat ekib chiqildi.

3-rasm. Tajriba maydonida poliz ekinlarini sug'orish tartibi

Sug'orish me'yorlarini aniqlashda har bir takrorlanish va variantlarda sug'orish oldi tuproq namligi olindi. Tarvuz va qovun ko'chatlarining ikki quloq bo'lgandan boshlab hosilga kiringunga qadar TTNS bo'yicha tuproqning har bir sug'orish oldi namligi "Dehqonchilik va melioratsiya" kafedrasining "Kombi-5000" namlik o'lchash uskunasi yordamida aniqlab borildi.

4-rasm. Tajriba maydondagi tarvuz va qovunning xosil yig'im terim davri

Xulosalar

1. Poliz ekinlarini o'suv fazalari bo'yicha suv sarfi tajribaning 4 va 5 - variantlarida shonalash fazasida $378 \text{ m}^3/\text{ga}$, gullash va meva tugish fazasida $506 \text{ m}^3/\text{ga}$ va pishish fazasida $175 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv talab qilganligi yoki mavsum davomidagi suvga bo'lgan talab koeffitsiyenti 1,07 ni tashkil qilib, bu qabul qilingan texnologiya asosida poliz ekinlarini yetishtirishdagi suvga bo'lgan talab koeffitsiyentidan (5,17) 80% gacha kamdir.

2. Tajriba maydonida yetishtirilgan qovun va tarvuzning eng yuqori o'sish va rivojlanishi tajribaning 4-variant (sho'rlanishdan himoya qilish uchun plasmassa tuvaklar) va 5-variant (sho'rlanishdan himoya qilishda polietilen plyonkadan foydalanish) hamda ularni drenaj tizimi bilan jihozlab, maxsus substratlarda (tuproq-30%, qum 20%, biogumus 50%) tomchilatib sug'orish usuli yordamida yetishtirilganda qovunning shonalash davrida asosiy poya uzunligi 37,3-39,2 sm. o'suv shoxlari 2,2-2,5 dona, gullash va mevalash davrida 117,8-121,0 sm. va 3,0-3,5 dona, pishish davrida 163,2-168,4 sm, 3,5-3,6 dona bo'lganligi, tarvuzning shonalash davrida asosiy poya uzunligi 41,2-46,2 sm. yon shoxlar soni 2,6-3,3 dona, gullash va mevalash davrida 121,6-131,2 sm. 4,5-5,5 dona va pishish davrida esa 171,4-178,5 sm, 4,8-5,6 dona bo'lganligi aniqlandi.

Qovun va tarvuzning tuproqdagi tuzlardan himoya qilinmagan holda tomchilatib sug'orish usuli bilan yetishtirilganda (2-variantda) umumiy o'suv davrining davomiyligi qovunda 83 - 84 kun, tarvuzda 85 - 89 kun, sho'rlanishdan himoya qilingan variantlarda (4 va 5 variantlar) qovunda 77 - 80 kun, tarvuzda 78 - 80 kun bo'lganligi aniqlandi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. PF-60-son. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". - Toshkent, 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/docs/5841063 1-2-b>.
2. Mirziyoyev Sh.M. PF-5853-son. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida". - Toshkent, 2019 yil 23 oktyabr. <https://lex.uz/docs/4567334 1-3-b>.
3. Azimov B.J., Azimov B.B. "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar

o'tkazish metodikasi".-T. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002 y (2006). 181–185-b.

4. “Toshkent viloyati sharoitida qovun yetishtirishning resurstejamkor texnologiyasini ishlab chiqish”. Toshkent. 2022. – B 4-12.

5. Abdumalikov Sh. Tomchilatib sug'orish afzalliklari. J. «O'zbekiston qishloq xo'jaligi». 2011 y. №8. 32-33 b.

6. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavot va poliz ekinlarini gidromodul rayonlar bo'yicha sug'orish tartiboti. O'zMEDIN. Toshkent. 2004. 45-b.

